

VAN DE REDACTIE

EUROPESE CONFERENTIE VAN HET BRITISH INSTITUTE OF MANAGEMENT

Onder de algemene titel „The contribution of management to European prosperity” organiseert het British Institute of Management een conferentie te Torquay (Devenshire) van 20—23 October 1954.

De conferentie wordt gehouden op verzoek van de Europese Raad van het Comité International de l'Organisation Scientifique (CECIOS). Zij heeft ten doel aan de Europese leiders van bedrijven de gelegenheid te bieden over hun zienswijze en ervaring ten aanzien van een aantal problemen van wetenschappelijke bedrijfsorganisatie van gedachten te wisselen. Er worden inleidingen gehouden door deskundigen uit een groot aantal landen.

Plenaire zittingen worden gewijd aan de algemene problemen „The task of European Management”, „The economic outlook for Europe” en „The social background to European management”.

Sectievergaderingen worden o.a. gewijd aan de onderwerpen:

- Effective application of human effort;
- Modern applications of financial control;
- Production research;
- Raising the productivity of the sales force;
- Education and training of supervisors;
- Training for top management;
- New uses for market research;
- Cutting the costs of clerical procedures;
- Education and training for management;
- Modern applications of work study;
- The financial implications of „short runs”;
- The management of public enterprises;
- Increasing the efficiency of retail distribution.

Het volledige programma en aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij het Bureau van het N.I.V.E., Wassenaarseweg 24, 's-Gravenhage.